

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

№ 10, 2025 October

Volume 10, Issue 10

ISSN 3030-3222

Tahririyatning yuridik manzili: 170600, Andijon viloyati, Andijon tumani, Oliygo'ha ko'cha 1-uy, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

Bosh muharrir:

Ortiqov Islom
Ziyodullo o'g'li

Muassis:

Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti

Muharrirlar:

Xabib Siddiq,
Sh.Z.Osmanov

Ilmiy jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan № 039678 – raqam bilan ro'yhatga olingan hamda Oliy Attestatsiya Komissiyasining iqtisodiyot va qishloq xo'jaligi fanlari yo'nalishida dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

OAK Rayosatining Qarori (29.12.2023 й №347/5).

TAHRIR HAY'ATI

T.Z.Sultanov-t.f.d., professor
K.S.Komilov-q.x.f.n., professor
S.T.Iskandarov-i.f.d., professor
B.F.Sultonov-i.f.d., professor
Q.Muftaydinov-i.f.d., professor
U.Q.Axmedov-i.f.f.d., dotsent
D.O.Matyoqubova-i.f.f.d., dotsent

A.Isashov-q.x.f.d., professor
P.J.Matkarimov-t.f.d., professor
A.N.Xudoyorov-t.f.n., professor
Z.M.Jumaboyev-q.x.f.d., professor
X.X.Mardonov-q.x.f.d., professor
M.S.Atabayeva-q.x.f.d., professor
Sh.A.Egamberdiyeva-t.f.f.d., dotsent

«SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE»

jurnalida chop etiladigan ilmiy maqolalarga qo'yiladigan

T A L A B L A R

1. Maqolalar.

-Maqolalar ilmiy jurnal yo'nalishiga oid dolzarb mavzularda, ilmiy va tugallangan fikrlarga asoslangan, taklif va tavsiyalar bilan taqdim etilishi lozim;

-Maqola matnlari A4 hajmda, yuqoridan va pastdan 2 sm, chapdan 2 sm, o'ngdan 2 sm xoshiyaga ega bo'lishi kerak;

-Maqola matni Word matn muharririda, Times New Roman shrifti, 14 o'lchamida, 1,5 intervalda bo'lishi va 4-12 bet hajmda bo'lishi lozim;

2. Maqolalar o'zbek, rus, ingliz tillarida qabul qilinadi;

3. Yuborilgan ilmiy maqolalar tahrir hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi va tahrirdan o'tmagan, talablar bo'yicha yuborilmagan maqolalar nashr etilmaydi.

TAHRIRIYAT

Jurnalda qishloq xo'jaligi hamda iqtisodiyot rivoji va taraqqiyotiga qaratilgan ilmiy-amaliy maqolalar, jahon ilm-fan yutuqlari va yangiliklari muntazam chop etib boriladi

MUNDARIJA**GIDROMELIORATSIYA****U.A.Jurayev, U.S.Saksonov, M.J.Najmiddinova**

Yangi o'zlashtirilgan tuproqlar sharoitida kuzgi bug'doy yetishtirishda yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini qo'llash 4

A.Хакимов

Уровненный режим грунтовых и подземных вод луговых почв Андижанской области 8

O'SIMLIKSHUNOSLIK, TUPROQSHUNOSLIK VA SELEKSIYA**А.Н.Жўраев**

Ерёнғоқда biogutten биологик препаратини қўллашни унинг биометрик кўрсаткичларига таъсири 11

A.R.Abduraximova

G'oz navlarining tola sifati va mahsuldorlik belgilari bo'yicha qiyosiy o'rganish 16

I.I.Abitov, S.O. Jo'raqulova

Makkajo'xori hosildorligiga ekish usulining ta'siri 21

Y.E.Xurmatov

S-8290 g'oz navini nihollarini unib chiqish dinamikasi 24

X.I.Ashurov, M.Abdullajonova, Z.K.Yuldashov

Кузги буғдой навларининг фотосинтез маҳсулдорлигига экиш муддатларининг таъсири 28

O.I.Sotvoldiyeva

Ekologik–geografik uzoq duragaylarida tezpisharlik belgisining shakllanishi 32

B.Y.Xidirov

Turli me'yorlarda organik o'g'itlar qo'llashning takroriy mahalliy hamda xorijiy makkajo'xori navlarini hosili va sifatiga ta'siri 36

MEVA-SABZAVOTCHILIK**Z.T.Bo'stonov, M.Nabiyeva**

Zamonaviy issiqxonalarda cherri pomidorini gidrapon usulda yetishtirish texnologiyasini o'rganish 41

Z.G'.Xurramova

Yong'oq mag'izlarining o'lchamlarini saralash qurilmasiga ta'siri 46

O'SIMLIKLARNI HIMOYA QILISH**T.Э.Наджимов**

Ғаллада зарарли хасванинг ривожланиш муддатлари мониторинги (андижон вилояти шароитида) 53

tushumdagi ulushi kamida 5 foiz darajasida saqlanishi tavsiya etiladi.

Ikkinchidan, iste'molchi sodiqligi korxonaning raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy mezonlardan biri hisoblanadi. Empirik natijalar ISI indeksining 0,1 birlikka oshishi raqobatbardoshlikni 2,5 foizga yaxshilashini ko'rsatdi. Shu sababli, qurilish korxonalarini uchun "iste'molchi sodiqligi dasturlari"ni joriy etish, mijozlar bilan aloqa tizimlarini (CRM, feedback-platformalar) raqamlashtirish, xizmat sifatini muntazam monitoring qilish samarali yo'nalish bo'ladi. Bunday tizimlar marketing xarajatlarini optimallashtirib, bozorda uzoq muddatli brend ishonchini shakllantiradi.

Uchinchidan, hududiy tafovutlarni kamaytirish va tumanlardagi marketing infratuzilmasini kuchaytirish raqobatbardoshlikning mintaqaviy barqarorligini ta'minlaydi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, markaziy Namangan shahri bilan chekka tumanlar o'rtasidagi marketing byudjeti farqi uch baravardan ortiq. Shu sababli, mahalliy hokimliklar va sanoat boshqarmalari tomonidan "Mintaqaviy marketing markazlari"ni tashkil etish, ularda kichik va o'rta qurilish korxonalariga reklama, branding va iste'molchi tahlili bo'yicha maslahat xizmatlari ko'rsatish maqsadga muvofiqdir.

To'rtinchidan, marketing samaradorligini o'lchash tizimini shakllantirish korxonalar boshqaruvining muhim elementi bo'lishi zarur. Formulada ishlab chiqilgan ko'rsatkichlar asosida korxonalarda "Marketing samaradorligi indeksi (MSI)"ni joriy etish orqali marketing faoliyatining iqtisodiy natijalar bilan bog'liqligini real vaqt rejimida baholash mumkin. Bu yondashuv investitsiya resurslarini samarali taqsimlash, foyda marjasini barqarorlashtirish va resurs isrofini kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Beshinchidan, raqobatbardoshlikni oshirish strategiyasi marketing faoliyatining raqamli transformatsiyasini talab etadi. Shu ma'noda, qurilish korxonalarini uchun "Raqamli marketing boshqaruvi platformasi"ni yaratish, sun'iy intellekt asosida talab prognozini amalga oshirish va internet-marketing kanallarini kengaytirish bozor samaradorligini yanada oshiradi. Amaliy tavsiya sifatida, 2025–2030 yillar uchun marketing boshqaruvining raqamli infratuzilmasini yaratish milliy "Qurilish sohasida marketing innovatsiyalari dasturi" orqali institutsional darajada qo'llab-quvvatlanishi lozim. Shu tarzda, marketing strategiyalarini ilmiy asoslash va ularni raqamli iqtisodiyot mexanizmlari bilan integratsiyalash O'zbekiston qurilish korxonalarining barqaror raqobat ustunligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan manbalar

1. Chase, R. (2024). 25 Practical Construction Marketing Ideas for 2025. New York: Harper Business.

2. Construction Executive. (2025). Key Marketing Trends Shaping the Construction Industry in 2025. Washington, D.C.: Construction Industry Press.
3. Deloitte. (2024). Engineering and Construction Industry Outlook 2024. London: Deloitte Insights.
4. Abstrakt Marketing Group. (2024). A Guide to Construction Marketing. Chicago: AM Publishing.
5. Kotler, P., Keller, K. L., & Chernev, A. (2023). Marketing Management (17th ed.). Pearson Education.
6. Mullins, J., & Walker, O. (2022). Marketing Management in the Construction Sector. London: Routledge.
7. Kotler, P., & Keller, K. L. (2023). Marketing Management (17th ed.). Pearson Education.
8. Porter, M. E. (2019). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: Free Press.
9. Hamidov, S. (2021). O‘zbekiston qurilish korxonalarida marketing faoliyati samaradorligini oshirish yo‘llari. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
10. Deloitte. (2024). Engineering and Construction Industry Outlook 2024. London: Deloitte Insights.
11. Karimov, B. (2023). Qurilish tarmog‘ida marketing boshqaruvining institutsional asoslari. Namangan: NSTU nashriyoti.
12. Grewal, D., & Levy, M. (2022). Marketing Analytics and Digital Transformation. New York: McGraw-Hill.
13. Riezebos, R. (2020). Brand Management: Theory and Practice. London: Routledge.
14. Mahsudov, N. (2022). Qurilish bozorida iste‘molchi ishonchini shakllantirish omillari. Toshkent: Innovatsion iqtisodiyot jurnali, №4.
15. Krugman, P., & Wells, R. (2021). Macroeconomics for Emerging Markets. Cambridge: MIT Press.

HUDUDLARDA REAL SEKTORNI RIVOJLANTIRISHNING INVESTITSION YO'NALISHLARI VA TAMOYILLARI

A.B.Qurbanov, G.T.Roziqova

Qarshi iqtisodiyot va pedagogika univesiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatining evolyusion rivojlanish tendensiyalari o'rganilgan. Tadbirkorlik kategoriyasi to'g'risidagi olimlarning nazariy tahlili yo'nalishlari ko'rsatilgan. Tadbirkorlikka yaratilgan sharoitlarni baholash va tashkiliy iqtisodiy rivojlanish ko'rsatkichlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: investment, investment activity, foreign trade turnover, export, import, joint ventures, entrepreneurship.

Bozor munosabatlarining qaror topishi sharoitida turli mulk shaklidagi xo'jalik sub'ektlarining yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishishga intilishi yo'lidagi faoliyatlari talab va taklif, qiymat qonunlari tamoyillari asosida boshqarilib, bu holat bozorda iste'molchilar va ishlab chiqarish xo'jalik sub'ektlari to'la iqtisodiy erkinlikka ega bo'lishlarini taqozo etadi. Bozor iqtisodiyotining evolyusion rivojlanishida iste'molchilar va ishlab chiqarish sub'ektlari o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar muvozanatini tadbirkorlik ta'minlab kelgan. Davlatning tadbirkorlik sub'ektlari faoliyatiga aralashuvi chegarasi qonunchilik, soliqqa tortish darajasi, iqtisodiy hamkorlar bilan o'zaro manfaatdorlik asosida munosabat yuritishga imkon beradigan kichik tadbirkorlikka joriy etilgan imtiyozlar tizimi orqali tartibga solinishi lozim. Respublika ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida raqobatning rolini oshirish zaruriyati ob'ektiv va qonuniy jarayondir. Raqobat ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilarning

iqtisodiy erkinlik darajasini ken-gaytiradi, jami to'lovga qobil talabni oshiradi, kapitalning o'z-o'zidan o'sish tendensiyasini kuchaytiradi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlatning kichik va xususiy tadbirkorlik sohasini tartibga solish funksiyasi saqlanib qolishi zarur. Bunga, eng avvalo, mamlakat ilmiy-texnikaviy va iqtisodiy salohiyatini tiklash-da, asosiy sharti kichik biznes faoliyatiga aralashmaslik va maqsadga muvofiq soliq siyosatini yuritish hisoblangan qulay investitsiya muhitini barpo etishda kichik korxonalarining sezilarli rolini tan olgan holda qonunchilik vositasida ularni qo'llab-quvvatlash orqali erishiladi.

Dastlabki «tadbirkorlik» kategoriyasining ifodasi R.Kontilon, K.Bodo, I.X.Tyunen va F.Naytlar bilan bog'liqdir. Birinchi bor «tadbirkorlik» ilmiy termin sifatida R.Kontilon tomonidan kiritilgan bo'lib, bozor talabi va taklifi o'rtasidagi farqni, arzon sotib olish va yuqori bahoga sotishning imkoniyatlarini aniqlagan. Foyda olish

uchun ushbu imkoniyatlarni amalga oshiruvchi insonlarni tadbirkorlar deb bilganlar. «Tadbirkorlik»ni R.Kantil'on tavakkalchilik sharoitida harakat qiluvchi kishi deb tushunib, uni bozor imkoniyatlarini ko'ra bilish, foyda olish maqsadida tavakkalchilikni o'ziga olish yo'li bilan amalga oshiradi, deb hisoblaydi. K.Bado (fizokrat) o'zining xulosalarida o'z zamondoshlaridan o'zib ketdi. U ta'kidlaydiki, «tadbirkor» ma'lum intellektga, ya'ni turli axborotlar va bilimlarga ega bo'lishi lozimligini ta'kidlaydi. Tadbirkorlik muammosiga hozirgi iqtisodchi olimlarning tadqiqotlari asosida tadbirkorlikning mohiyatini tahlil qilgan holda quyidagi yo'nalishlarga bo'lish mumkin: Birinchi yo'nalish-tadbirkorlik bu foyda olish uchun yo'naltirilgan mustaqil iqtisodiy faoliyatdir.

Yuqoridagi aytib o'tilgan fikr va mulohazalardan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, tadbirkorlik foyda olish maqsadida innovatsiya va tavakkalchilikka asoslangan holda resurslarni birlashtirish va harakatga keltirish, boshqarish jarayonini o'z ichiga olgan ishlab chiqarish, hizmat ko'rsatish faoliyatidir. Shuningdek, tadbirkor yirik loyihalarni amalga oshirish uchun resurslarni birlashtirish jarayonida investitsiyalardan foydalanish tamoyillarini bilish muhim ahamiyatga ega. Iqtisodiyotga jalb etilayotgan va o'zlashtirilayotgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmining o'sib borishiga erishilayotgan bo'lsak-da, ammo, u amalda ularga bo'lgan talab va ularni qabul qilish

salohiyati darajasida emasligi bu boradagi siyosatni yangi bosqichga olib chiqish asosida yanada faol va izchil davom ettirish zarurligini taqozo etayotir. Buni BCG ekspertlarining bergan baholari tasdiqlamoqda. BCGning «Markaziy osiyoga investitsiyalar: bir mintaqa, ko'plab imkoniyatlar» ma'ruzasi mualliflari Markaziy osiyo global tushkunlik o'sib borayotgan sharoitda investorlar uchun yangi maskan bo'lishi mumkin, deb hisoblamogda. Ular mintaqaning noxomashyo sohasiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar kiritish salohiyatini 40–70 mlrd. dollar deb baholashmogda. BCG hisob-kitobiga ko'ra, Qozog'iston noxomashyo sohasiga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar jalb etish hajmini 32–52 mlrd. dollarga oshirishi mumkin. Markaziy osiyoda investitsion salohiyat bo'yicha yetakchi uchlikdan O'zbekiston (7–13 mlrd. dollar) va Qirg'iziston (1,3–2 mlrd. dollar) ham o'rin olgan[13]. Quyidagi rasmda O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan faol investitsiya siyosati natijasida iqtisodiyotga jalb etilgan investitsiyalar hajmi va dinamikasi keltirilgan (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston respublikasida asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarda manbaalarning ulushi (foizda).

O'zbekiston respublikasida 2000 yilda asosiy kapitalga kiritilgan investitsiyalarda davlat budjetining ulushi 29,2 foizni tashkil qilgan bo'lib, 2024 yilda bo' ko'rsatkich 4,6 foizga kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Xorijiy investitsiyalarning ulushi 2000 yilda 23,2 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2024 yilda 69,4 foizga oshgan. Korxonalar va aholining o'z mablag'lari hisobidan sarflangan investitsiyalarning ulushi 2000 yilda 39,1 foiz, 2024 yilda esa 23,1 foizni tashkil qilgan. Bank kreditlarining ulushi esa 7,2 foizdan 2 foizgacha kamaygan. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, xorijiy investitsiyalarning ulushi ortib borgan, qolgan manbaalarning ulushi kamayib borgan. Bu kamayishni salbiy holat deb qaralmaydi. Chunki investitsiya xajmi 2000 yilga nisbatan 45 foizga oshgan. Bu yerda xorijiy investitsiyalar xajmining oshib borishi bilan, folgan manbaalarning xajmi ham ko'payib borgan.

Investitsiya jarayonlarini faollashtirish vazifasi tegishli tartibga soluvchi vositalarni shakllantirishdan iborat bo'lib, bu vositalarsiz bozor munosabatlarini rivojlantirish sari tabiiy harakatni amalga oshirib bo'lmaydi. Investitsiya siyosati milliy iqtisodiyot, tarmoqlar hamda hududlar rivojlanishi bilan uyg'un bo'lsagina o'zining kutilgan samarasini beradi. Investorlarning hududlar ravnaqiga pul tikishi uchun ularga qulay tashkiliy-huquqiy shart-sharoit yaratish bugungi kunda nihoyatda dolzarb masaladir.

Ammo shuni aytishimiz lozimki, 2024 yilning yanvar-dekabr oylarida Qashqadaryo viloyatida kichik biznes va

xususiy tadbirkorlik sub'ektlari tomonidan iqtisodiyotga kiritilgan investitsiyalar jami investitsiyalardagi ulushi 12 foizni tashkil qilib, 2019 yilga nisbatan 2,1 foizga kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Bu tadbirkorlik sub'ektlarida moliyaviy – iqtisodiy bazasining kamligini anglatadi. Ammo kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi keyingi besh yil davomida 12,7 foizga oshganligini kurishimiz mumkin. Shuningdek, eksport va import xajmi xam oshgan. Bu shuni ko'rsatadiki, yirik sanoat korxonalarini va hamda xorijiy investitsiyalar xajmi oshib bormoqda [8].

Yuqorida sanab o'tilgan mablag'lar manbaidan korxonalar ishlab chiqarishini barpo qilishda yirik sanoat korxonalarini modernizatsiya yoki texnik - texnologik jihatdan yangilashda, kichik korxonalarda aylanma mablag'larini ko'paytirishda foydalanish mumkin. Hozirgi kunda ko'pgina korxonalarini moddiy jihatdan ko'llab quvvatlash maqsadida davlat tomonidan subsidiyalar va boshqa yordam mablag'lari ajratilmoqda. Davlat tomonidan olib borilayotgan ko'llab-quvvatlash siyosati asosida korxonalariga, ayniqsa endigina ish boshlagan xorijiy investitsion yoki boshqa turdagi kichik va o'rta korxonalariga soliq imtiyozlari berishi ham alohida ahamiyat kasb etmokda. Korxonalar mana shu imtiyozli davr mobaynida soliq to'lovlarini amalga oshirmaydilar va shu so'mmalarni o'z ishlab chiqarishlarini kengaytirishga yo'naltiradilar.

Bundan tashqari korxonalar o'zlariga keraksiz bo'lgan asosiy vosita va boshqa mulklarni sotish yoki ijaraga berish orqali ham ko'shimcha mablag'larga ega bo'lishlari lozim. Investitsiya loyihalarini turli xil manbalar hisobiga moliyalashtirishda bank kreditlari alohida ahamiyat kasb etadi. Shuni hisobga olib, mamlakatimizda bank tizimini rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotida aholi mablag'lari investitsiya loyihalarini moliyalashtirishning zarur manbai hisoblanadi. Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda qimmatli qog'ozlar bozorining rinojlanganligi aholi mablag'lari to'g'ridan to'g'ri investispyalarga yo'naltirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishda investitsiya jarayonlarini faollashtirish vazifasi tegishli tartibga soluvchi vositalarni shakllantirishdan iborat bo'lib, bu vositalarsiz tadbirkorlikni rivojlantirish sari tabiiy harakatni amalga oshirib bo'lmaydi. Investitsiya siyosati milliy iqtisodiyot, tarmoqlar hamda hududlarda tadbirkorlik rivojlanishi bilan uyg'un bo'lsagina o'zining kutilgan samarasini beradi. Investorlarning hududlar ravnaqiga pul tikishi uchun ularga qulay tashkiliy-huquqiy shart-sharoit yaratish bugungi kunda nihoyatda dolzarb masaladir. Shu o'rinda investitsion jarayonlarni tahlil qilish va amalga oshirishda kelajakda iqtisodiy rivojlanishga asos bo'luvchi investitsiya yo'nalishlariga urg'u berish kerak.

Fikrimizcha, investitsiya deganda ko'p qirrali faoliyatni tushunish lozim va u bo'sh bo'lgan moliyaviy mablag'larni kelajakda moddiy va moliyaviy boylikni yaratuvchi tadbirkorlik sub'ektlariga sarflashni ifodalaydi. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki, tijorat banklarining va davlatning hududiy investitsiya bilan bog'liq ko'p qirrali faoliyati, tadbirkorlarning o'z mablag'lari, aholi mablag'larining moddiy va moliyaviy boyliklarni yaratadigan ob'ektlarga sarflanadigan moliyaviy resurslarni shakllantirish lozim.

Hududlarda tadbirkorlik sub'ektlariga investitsiya jalb qilish yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

- chet el sarmoyasi taqsimoti;
- xorijlik ishbilarmonlar uchun jozibador imkoniyat;
- loyihalar va hamkorlik;
- mexanizmni takomillashtirish zarurati;
- moliya oqimini ko'paytirish.

Yuqoridagi yo'nalishlardan kelib chiqqan holda hududiy investitsion siyosatni amalga oshirish tamoyillari quyidagilardan iborat bo'lishi lozim:

- iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishga, mintaqalarda ko'p ukladli iqtisodiyotni, shu jumladan, kichik tadbirkorlikni shakllantirishga, tovar, mehnat va kapitalning umumdavlat va hududiy bozorlari hamda institutsional va bozor infratuzilmasi shakllanishiga ko'maklashish;
- hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish jarayonidan juda ham katta farqlarni kamaytirish, ularda aholi

farovonligini oshirishning o'z iqtisodiy bosqichma - bosqich yaratish.
bazalarini mustahkamlovchi sharoitlarni

Adabiyotlar

1. Rusinov.F.M. Vozrajdeniya predprinimatelstvo v Rossii. Maykop:1999 27-28 s.
2. Marshall A. Printsipy ekonomicheskoy nauki. Per. sangl. – M.: Progress, 1993. - 377 s.
3. Kurbonov A. B., Shoxo'jaeva Z. S. Sustainable development of the agrarian sector depends on the efficient use of water resources //International Journal of Engineering and Advanced Technology. – 2019. – T. 8. – №. 6. – S. 5123-5126.
4. Kurbanov Alisher Bobokulovich Rol malogo biznesa v innovatsionnoy deyatelnosti // Economics. 2020. №1 (44).